

ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЦИЮ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР В АТМОСФЕРЕ

Н.И.Ижовкина¹, С.Н.Артеха², Н.С.Ерохин^{2,3}, Л.А.Михайловская²

¹ *Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, г.*

Троицк, e-mail: izhovn@izmiran.ru

² *Институт космических исследований РАН, г. Москва*

³ *Российский университет дружбы народов, г. Москва*

Аннотация. Атмосфера Земли находится под воздействием тепловых и ионизирующих источников. Максимум ионизации атмосферных частиц космическими лучами соответствует высотам образования тропосферной облачности. Конденсация влаги на аэрозольных частицах при ионизации частиц усиливается. Важная роль аэрозольной примеси проявляется в генерации плазменных вихрей и накоплении вихрями энергии и массы в атмосфере при конденсации влаги. Генезис циклонов и антициклонов связан с нелинейными взаимодействиями гидродинамических и магнетогидродинамических структур. Поскольку процесс образования ионизирующих частиц – каскадный, то влияние космического излучения на вихревые атмосферные процессы оказывается существенно нелинейным.

Ключевые слова: плазменные вихри, геомагнитное поле, электрическое поле атмосферы, аэрозольные частицы, ионосфера, космические лучи.

Abstract. The Earth's atmosphere is under the influence of heat and ionizing sources. The maximum ionization of atmospheric particles by cosmic rays corresponds to heights of formation of tropospheric cloudiness. Condensation on aerosol particles increases with the ionization of the particles. An important role of aerosols is manifested in the generation of plasma vortices and in the accumulation of energy and mass by vortices in the atmosphere at condensation. The genesis of cyclones and anticyclones is associated with the nonlinear interaction of hydrodynamic and magnetohydrodynamic structures. Since the formation of ionizing particles is a cascade process, then the effect of cosmic rays on vortex atmospheric processes is essentially nonlinear.

Keywords: plasma vortices, the geomagnetic field, atmospheric electric fields, aerosol particles, ionosphere, cosmic rays.

1. Введение

При зондировании атмосферной облачности обнаруживаются сильные электрические поля. В неоднородной гиротропной среде возникновение вихревых структур стохастически детерминировано [1, 6, 12, 14, 15, 18]. Гиротропия атмосферы и ионосферы связана с действием силы Кориолиса при вращении Земли и движением заряженных частиц в геомагнитном поле. Ионизируются частицы атмосферы потоками фотонов, протонов, ионов, электронов и другими частицами, образующимися при разрушении ядер космическими лучами. Процесс ионизации компонентов атмосферы энергичными частицами космических лучей – каскадный, число ионизирующих частиц при разрушении ядра атома многократно нарастает. Энергичная частица космических лучей производит порядка миллиона и более актов ионизации в атмосфере. В атмосфере наблюдаются вихри плазменной природы. Зарождение электрического поля плазменных вихрей возникает в полях градиентов давления мозаичной ячеистой топологии при ионизации частиц. Немонотонное расслоение неустойчивых плазменных неоднородностей приводит к образованию ячеистых структур. Важную роль в генерации атмосферных вихрей играют аэрозольные частицы [4, 11]. Влияние ионизирующего солнечного и космического излучения на атмосферную вихревую активность усиливается с нарастанием загрязнений атмосферы. В грозовых фронтах наблюдаются мощные плазменные процессы. Взаимодействие плазменных спиральных токовых вихрей определяется величиной и направлением магнитных моментов вихрей и геометрическими параметрами их распределения в пространстве.

Влияние силы Кориолиса на атмосферные движения оценивают по числу Россби – отношению силы инерции $v\nabla v \sim U^2/L$ к силе Кориолиса $f = 2[\Omega_E \times v] = 2\Omega_E \sin \varphi$: $R_0 = U / Lf$, где Ω_E, U, L, φ - угловая скорость вращения Земли, характерная скорость частиц, масштаб движения и географическая широта соответственно [25]. Для торнадо $R_0 \sim 10^3$, и влияние силы Кориолиса мало. Возникает баланс между градиентом давления и центробежной силой – циклострофический баланс. Для циклонов $R_0 \sim 0,1 \div 1$, центробежная сила мала и возможен баланс между градиентом давления и силой Кориолиса – геострофический баланс.

Ионизация атмосферы внешними источниками – необходимое условие возбуждения плазменных вихрей. Образование соединений азота и кислорода связано с ионизацией компонентов атмосферы частицами

солнечного и галактического происхождения. Концентрация этих соединений в толще ледников и полярных шапках зависит от циклов солнечной активности [23]. Взаимодействие космических частиц высоких энергий с ядрами компонентов атмосферы приводит к образованию радионуклидов. Изотоп углерода ^{14}C по отложениям в органических соединениях позволяет обнаружить следы вторжений в атмосферу космических частиц высоких энергий. Галактические космические лучи – поток заряженных частиц, в основном протонов, в диапазоне энергий 100 МэВ – 100 ГэВ, проникающих в солнечную систему из межзвездного пространства. В космических потоках наблюдаются ядра атомов с зарядом ядра до $z\sim 30$. Плазменный вихрь можно представить как МГД – генератор ячеистой топологии [7, 10, 20]. МГД-генератор – устройство для перекачки кинетической энергии плазменного потока, направленного ортогонально магнитному полю, в электрическую энергию. Влияние вязкости атмосферы существенно в пограничных слоях. Аэрозольная примесь важна для генерации атмосферных вихрей [6, 7, 20]. Локальное накопление энергии и массы нелинейной структуры под воздействием параметров самой структуры – интенсификация структуры характерна для плазменных вихрей в атмосфере. Гидродинамическая гиротропия атмосферы и океана, возбуждение волн и вихрей Россби связаны с широтной зависимостью силы Кориолиса [25]. Волны и вихри Россби, крупномасштабные ~ 1000 км возмущения, находятся под воздействием плазменных вихрей.

Цель работы – показать, что атмосферные вихревые структуры находятся под воздействием плазменных вихрей. Механизм воздействия космического ионизирующего излучения на генерацию плазменных вихрей – нелинейный. Относительно малые по мощности потоки космических лучей и малые по концентрации примеси аэрозолей вызывают существенные изменения мощности атмосферных процессов, поскольку в усилении плазменных вихрей важную роль играют конденсация влаги ионизированными аэрозолями и скрытое тепло.

2. Влияние геомагнитного поля, потоков энергичных солнечных и галактических частиц на динамику вихревых структур

Механизмы воздействия ионизирующего потока энергичных частиц солнечного и галактического происхождения на нижнюю атмосферу, погоду и климат представлены в обзорах [2, 16, 23]. Наблюдались

синхронные изменения плотности облаков после интенсивных солнечных вспышек по солнечным и глобальным метеорологическим данным. Обнаружены изменения прозрачности атмосферы под воздействием космических лучей. Статистически прослеживается связь между солнечной активностью и вариациями геомагнитного поля. С другой стороны, характерная мощность атмосферных процессов $\sim 10^{26}$ - 10^{27} ед. CGSE/день. Средняя мощность солнечного ветра, инжектируемого в магнитосферу и в атмосферу, $\sim 10^{23}$ ед. CGSE/день, что на 3-4 порядка ниже мощности атмосферных процессов. Расхождение по мощности для периодов солнечных вспышек и магнитосферных бурь, продолжающихся несколько дней, может быть сглажено при дополнительных предположениях относительно диссипации энергии солнечных потоков в атмосфере [16, 23]. Солнечно-земные связи при формировании атмосферной облачности и климата – нелинейные [6, 7, 20]. Этим можно объяснить расхождение по мощности, отмеченное выше.

Генерация плазменных вихрей в атмосфере и ионосфере модифицирует масс – энергетический перенос. При взаимодействии плазменных вихрей могут образовываться мощные атмосферные вихревые структуры. Важную роль при этом играют аэрозоли. Появление аэрозолей в атмосфере связано с вертикальными градиентами давления. Особую роль в погоде и климате играют заряженные частицы Айткена с размерами $r < 0,1$ мкм. Они могут удерживаться в атмосфере не только градиентами давления, но и электрическими полями. Ионизируются атмосферные частицы солнечным и космическим [2, 3, 16, 23] излучением. Конвекция аэрозолей в верхние слои тропосферы и стратосферу может быть связана с образованием областей нагрева при затухании плазменных вихрей. Механизмы захвата аэрозолей струйными течениями и вихревыми структурами в атмосфере зависят от параметров аэрозолей, их распределений по размерам, массе, химическому составу при конденсации влаги и форме.

В одномерной геометрии сила, действующая на аэрозольную частицу в воздушном потоке, составляет

$$F_s = j_n S_a p_n = N_n (v_n - v_a) S_a m_n (v_n - v_a), \quad (1)$$

где j_n - поток частиц воздуха, атомов и молекул, относительно аэрозольной частицы, S_a - лобовое сечение аэрозольной частицы, p_n - передаваемый аэрозольной частице импульс одной частицей воздуха, m_n - средняя масса частиц воздуха. Из уравнения движения аэрозольной частицы $m_a (dv_a / dt) = F_s$ следует оценка времени τ ускорения частицы в потоке воздуха до скорости V :

$$\int_0^V \frac{dv_a}{(v_n - v_a)^2} = \tau N_n S_a m_n / m_a, \quad (2)$$

т.е. $-(v_n - v_a)^{-1} \Big|_0^V = \tau N_n S_a m_n / m_a$. Для $V \sim 0,5v_n$ имеем $\tau = m_a / (m_n v_n N_n S_a)$. В оценке времени захвата воздушным потоком частицы с массой m_a и лобовым сечением S_a завихрения потока при обтекании частицы не учитываются. Динамическое давление потока на частицу уменьшается при нарастании скорости частицы, подъём происходит с изменением ускорения. Под действием вертикальных градиентов давления в окрестности облачной тени происходит накачка аэрозольной примеси на высоты облачности и в стратосферу. Если подъёмная сила и ускорение при натекании потока на частицу превышают силу тяжести и ускорение свободного падения, частица поднимается и переносится потоком.

Если форма частицы пластинчатая, то при обтекании частицы горизонтальным воздушным потоком возникает подъёмная сила. Проекция силы F_s ортогонально лобовой поверхности составляет $F_1 = F_s \sin \alpha$, подъёмная сила $F = F_1 \cos \alpha = F_s \sin(2\alpha) / 2$. На углах атаки ~ 0 и $\pi / 2$ подъёмная сила горизонтального потока стремится к нулю, но аэрозольные частицы могут подниматься в атмосфере на вертикальных градиентах давления вертикальными воздушными потоками. Подъёмная сила максимальна для угла атаки $\alpha \sim \pi / 4$. Лётные свойства аэрозолей зависят от их массы, размеров и формы. Примером хорошо летающих аэрозолей может быть пыльца растений и мелкодисперсная пыль, образующаяся при трении транспорта с поверхностью дорог. Конденсация влаги на заряженных аэрозолях зависит от их химического состава и структуры поверхности. Частицы могут быть гидрофильными и гидрофобными. Ионизованные частицы можно отнести к гидрофильным, поскольку притяжение молекул воды связано с их поляризацией электрическим полем. Поэтому конденсация влаги на аэрозольных частицах при ионизации усиливается. Максимум ионизации атмосферных частиц космическими лучами соответствует высотам образования тропосферной облачности [23]. При разрушении ядер энергичными частицами космических лучей процесс образования ионизирующих частиц – каскадный. При низких потенциалах ионизации атмосферных частиц в сравнении с энергией ионизирующих частиц вклад космических лучей в процессы ионизации атмосферных частиц возрастает на порядки величины. Сечение аэрозольной частицы

на несколько порядков величины превышает сечение атомов и молекул и увеличивается при конденсации влаги. Присутствие аэрозольных частиц на высотах формирования облачности усиливает влияние космических лучей на магнитогидродинамический процесс возбуждения плазменных вихрей пропорционально концентрации аэрозолей, умноженной на отношение суммарного сечения аэрозолей к суммарному сечению атомов и молекул. При конденсации влаги аэрозолями увеличивается скорость вращения плазменного вихря и его размеры [6]. На генерацию и устойчивость плазменных вихрей влияют и другие факторы, например, акустико-гравитационные волны, постоянные электрическое и магнитное поле и электромагнитное излучение различных источников, в том числе антропогенных, связанных с деятельностью человека. При накоплении массы движущимся плазменным вихрем может быть достигнуто состояние слабоустойчивого удержания вихрем облачной массы в поле силы тяжести. В таком состоянии даже слабые воздействия на структуру плазменного вихря могут стимулировать выпадение осадков и угасание вихря или наоборот, усиление вихря.

Геострофические плазменные течения описываются уравнением

$$\mathbf{j} = [\mathbf{B}_0 \times \nabla P]c / B_0^2 - [\mathbf{B}_0 \times \mathbf{g}](\rho c) / B_0^2, \quad (3)$$

где P - давление, ρ - плотность плазмы, \mathbf{B}_0 - напряженность магнитного поля, \mathbf{j} - плотность тока, \mathbf{g} - гравитационное ускорение. В плазменном вихре $d\mathbf{v}/dt \neq 0$, вихрь отличается от геострофического течения. Движение плазменных вихрей в поле крупномасштабных градиентов давления может привести к столкновениям вихрей и изменениям струйной и вихревой структуры в атмосфере. Вихри при взаимодействии могут сливаться и образовывать более мощные вихри. При этом крупномасштабная вихревая структура затягивает в себя мелкомасштабные вихри. Картина взаимодействия и движения спиральных токовых структур многообразна, зависит от пространственного распределения структур и их магнитных моментов. Возбуждение плазменных вихрей в неоднородной области нагрева при ионизации частиц может быть причиной появления спиральных струйных течений. Столкновения вихрей вызывают изменения электрического поля когерентных вихревых структур. Затухание электрических полей, ортогональных геомагнитному полю, приводит к разделению заряда при поляризационном дрейфе.

Скорость поляризационного дрейфа составляет [17]

$$v_d = m_{e,i} c^2 (\partial E_{\perp} / \partial t) / (q_{e,i} B^2), \quad (4)$$

где $m_{e,i}$, $q_{e,i}$ - масса и заряд электронов и ионов, E_{\perp} компонент электрического поля, ортогональный внешнему магнитному полю; B - напряженность геомагнитного поля, t - время. При конденсации влаги на ионизованных частицах пыли аэрозоли становятся более тяжелыми и это влияет на скорость дрейфа. Захват частиц разного знака соседними вихревыми структурами при поляризационном дрейфе приводит к появлению разности потенциалов между облаками, между облаками и земной поверхностью, между облаками и ионосферным слоем.

На генезис вихревых структур в атмосфере влияют столкновения частиц. Поскольку частота столкновений ионов лёгких частиц, атомов и молекул атмосферы, с компонентами атмосферы при скорости $\sim 10^2$ см/с, концентрации частиц $N_n \sim 10^{19}$ см⁻³ и эффективном сечении столкновений $\sigma_n \sim 10^{-16}$ см² составляет $\nu_{in} \sim 10^5$ с⁻¹, генерация плазменных вихрей в атмосфере связана преимущественно с ионами массивных крупных частиц – аэрозолей, что и наблюдается в грозовых фронтах и торнадо. При столкновениях необходимо учитывать соотношение скоростей, масс и сечений частиц. При градиентах давления $\nabla P \neq 0$ поле столкновений анизотропно, но вихрь $[\nabla \times \mathbf{v}]$ сохраняется. Происходит перекачка тепловой энергии неравномерного нагрева в плазменное вихревое движение в скрещенных полях, электрическом поле вихря и геомагнитном поле.

Для вывода уравнения сохранения вихря используются уравнения движения и непрерывности в плоскости, ортогональной магнитному полю, для ионного компонента плазмы. Учитывая, что компоненты дрейфовой скорости составляют $u = -e\Phi_y / (M\Omega_{0i})$, $v = e\Phi_x / (M\Omega_{0i})$ и ротор дрейфовой скорости

$$\Omega' = v_x - u_y = e(\Phi_{xx} + \Phi_{yy}) / (M\Omega_{0i}), \quad (5)$$

где M - масса иона, Ω_{0i} - циклотронная частота иона, ось Z направлена вдоль внешнего магнитного поля, u, v - компоненты скорости иона по осям x, y , Φ - потенциал электрического поля, можно получить уравнение потенциала плазменного вихря

$$(\Delta\Phi)_t - \frac{e}{T}\Phi_t\Delta\Phi + \frac{e}{M\Omega_{0i}}\Delta\Phi\frac{e}{T}\left(\Phi\frac{\partial\Phi}{\partial x}\frac{\partial\ln T}{\partial y} - \Phi\frac{\partial\Phi}{\partial y}\frac{\partial\ln T}{\partial x}\right) + \frac{e}{M\Omega_{0i}}J(\Phi, \Delta\Phi) = 0, \quad (6)$$

где $J(\Phi, \Delta\Phi) = \Phi_x(\Delta\Phi)_y - \Phi_y(\Delta\Phi)_x$ - векторная нелинейность, якобиан. Для $\Omega' \neq 0$ следует $\Delta\Phi \neq 0$. Для фронтального температурного скачка при $\partial \ln T / \partial y \gg \partial \ln T / \partial x$, скорости дрейфа вихря v_{dw} , используя преобразование $\partial / \partial t = -v_{dw} \partial / \partial x$, можно получить уравнение, похожее на обобщённое уравнение Хасегава – Мимы, ОХМ - уравнение [15]:

$$\frac{\partial}{\partial x} [-v_{dw} \ln(\Delta\Phi) + \frac{e}{T} v_{dw} \Phi + \frac{e}{M\Omega_{0i}} \frac{e}{T} \frac{\partial \ln T}{\partial y} \frac{\Phi^2}{2}] + \frac{e}{M\Omega_{0i}} J(\Phi, \ln(\Delta\Phi)) = 0, \quad (7)$$

где $J(\Phi, \ln(\Delta\Phi)) = \Phi_x(\ln(\Delta\Phi))_y - \Phi_y(\ln(\Delta\Phi))_x$. При условии равенства нулю первого слагаемого в (7) в нуль обращается и второе, связанное с векторной нелинейностью. При $\Omega' \neq 0$ наложение дипольного температурного возмущения позволило выделить условия, при которых дисперсия и нелинейность Кортевега-де-Вриза взаимно скомпенсированы. При этом и векторная нелинейность обращается в нуль. Из уравнения вихревой структуры следует, что изменения геомагнитного поля могут привести к возмущениям и расстройству плазменного вихря. Электрическое поле плазменного вихря составляет

$$\mathbf{E} = \ln(N/N_0)(\nabla T)/e + (T/e)\nabla \ln N, \quad (8)$$

скорость вращения частиц плазмы в скрещенных полях равна

$$\mathbf{V}_d = [c/(eB^2)]\{\ln(N/N_0)[\nabla T \times \mathbf{B}] + T[\nabla \ln N \times \mathbf{B}]\}. \quad (9)$$

Плотность энергии электрического поля вихря W_1 составляет

$$W_1 = (8\pi e^2)^{-1}\{\ln(N/N_0)\nabla T + T\nabla \ln N\}^2, \quad (10)$$

где распределение концентрации частиц в плазменной вихревой структуре задано в виде $N = N_0 \exp(e\Phi/T(y))$, T - температура, N_0 - концентрация частиц для $\Phi = 0$. В используемой системе координат ось Z направлена вдоль геомагнитного поля. В сохранении вихревой структуры важную роль играет выполнение условия однородности геомагнитного поля. В реальных геофизических условиях это требование не выполняется, например, при пересечении вихревой структурой поверхности геомагнитного экватора и при геомагнитных возмущениях. Скорость частиц в плазменном вихре зависит от геомагнитных возмущений. От скорости ионизованных аэрозолей зависит и скорость увеличения массы аэрозолей при конденсации влаги. При напряженности электрического поля $E \sim 10^6$ В/м плотность энергии

поля сопоставима с плотностью кинетической энергии частиц в атмосферной облачности при скорости частиц ~ 10 м/с, средней массе $\sim 10^{-23}$ г и плотности частиц $\sim 10^{19}$ см $^{-3}$. С ростом градиентов давления ортогонально геомагнитному полю нарастает устойчивость когерентных плазменных вихревых структур.

Длина свободного пробега атомов и молекул в атмосфере составляет $l \sim \sigma_n N_n \sim 10^{-3}$ см для приземного слоя. Аэрозольную плазму можно рассматривать как пылевую плазму, при этом в первом приближении столкновениями аэрозолей между собой можно пренебречь. Аэрозольная масса находится в гравитационном поле, но удерживается в атмосфере градиентами давления. Электрическое поле плазменного вихря также удерживает вихрь. При $\nabla P / \rho < g$ происходит выпадение осадков, вихревая структура теряет массу и энергию. Возмущения градиентов давления могут быть связаны и с антропогенным шумом.

При увеличении скорости аэрозольной частицы действующая на нее направленная со стороны потока сила уменьшается. В простых приближениях с точностью до порядка величины можно ограничиться оценкой времени τ_a при ускорении аэрозолей до скорости $v_a \sim 0.5 v_n$. Частица с размерами $r_a \sim 10^{-4}$ см, массой $m_a \sim 10^{-12}$ г ускоряется за время $\tau_a \sim 10^{-3}$ с, стартовое ускорение $\sim 10^6$ см/с 2 , что на три порядка больше ускорения свободного падения. Время подъёма частиц Айткена от поверхности Земли до высот формирования облачности при заданных выше параметрах потоков составляет час. При усилении вихревой активности возможно увеличение концентрации аэрозольной примеси на пути распространения облачного образования. Направленные потоки связаны с неоднородным нагревом, градиентами давления. Поляризационный дрейф, вынос ионов аэрозолей из областей нагрева, образующихся при затухании электрического поля электростатических колебаний и/или плазменных вихрей, усиливает диффузию ионизированных аэрозолей ортогонально геомагнитному полю.

Для генерации структуры плазменного вихря в аэрозольном ионизированном облаке необходимо зарождение электрического поля, ортогонального геомагнитному полю. Дополнительный возможный механизм появления такого поля связан с затуханием электростатических колебаний в неоднородной плазме [9].

Вторжение космических лучей в атмосферу проявляется по слабым эффектам ионизации. На высоте 4800 км ионизация нарастает в 4 раза относительно ионизации на уровне моря, на высоте 8400 км – в 10 раз

[23]. Геомагнитное поле влияет на процессы переноса плазменных космических частиц в околоземном пространстве. С высыпанием энергичных заряженных частиц в авроральной зоне и полярной шапке связано возбуждение атмосферных плазменных вихрей и их влияние на формирование атмосферных вихревых структур – циклонов и антициклонов, в том числе и в условиях полярной ночи. Перенос влажных и теплых воздушных масс в высокие широты на градиентах давления при неравномерном нагреве атмосферы и океана преимущественно солнечным фотонным потоком и вторжение в атмосферу ионизирующих космических частиц приводят к возбуждению плазменных вихрей. Грозовые разряды в зимний период, по-видимому, связаны с вторжением космических лучей.

Масс-энергетический перенос при эволюции циклонических образований можно представить в виде

$$\frac{d}{dt} \int_Q \left(\frac{\rho v^2}{2} + \rho gh + \frac{E^2}{8\pi} \right) d\mathbf{r} = I_1 - I_2, \quad (11)$$

где Q - эффективный объем циклона, ρ, v - плотность и скорость частиц, захваченных вихревой структурой, g, h - соответственно гравитационное ускорение и расстояние относительно центра гравитационной массы Земли, E - напряженность электрического поля. Влияние гравитационного поля Солнца и Луны проявляется в виде приливных возмущений в литосфере, мировом океане, атмосфере и ионосфере. Скорость накопления энергии вихревой структуры I_1 зависит от увеличения плотности и скорости захваченной аэрозольной и воздушной массы, поглощения солнечного и космического излучения, поглощения электромагнитных и атмосферных волн, электрических полей от внешних источников. Скорость потерь энергии I_2 связана с выпадением осадков, излучением атмосферных и электромагнитных волн, например, при грозовых электрических разрядах. Магнитное поле Земли влияет на образование плазменных вихрей. При эволюции вихревой структуры и взаимодействии вихрей влияние неоднородного и непостоянного магнитного поля существенно. Относительно слабые воздействия антропогенных источников на аэрозольные атмосферные вихри, например, пылевое облако на пути распространения облачного фронта, пакеты акустико-гравитационных волн, электромагнитные поля влияют на масс-энергетический перенос в атмосфере, следовательно, на погоду и климат.

В торнадо наблюдаются электрические разряды, т.е. торнадо имеет природу плазменного вихря. Разряды молнии связаны с разделением заряда и ростом электрических полей. Процессы разделения заряда в облачности нелинейные. На образование канала разряда молнии влияет сила Ампера. В случае двух параллельных проводников с током I_1, I_2 длиной l , расположенных на расстоянии d , действует сила притяжения $F = 2(\mu/c^2)(I_1 I_2 l / d)$, если токи направлены в одну сторону, и сила отталкивания, если направление токов взаимно противоположное, μ - магнитная проницаемость среды. Тенденция сохраняется для криволинейных токовых каналов, силы взаимодействия между ними имеют существенно более сложный вид. Силы притяжения между токовыми плазменными структурами способствуют интенсификации, накоплению энергии и массы образующейся нелинейной плазменной структуры.

Плазменные неустойчивости неоднородной плазмы провоцируют развитие нелинейных процессов. Переход от однородной плазмы к неоднородной отслеживается для электростатических мод $\mathbf{k} \parallel \mathbf{E}$.

Диэлектрическая проницаемость имеет вид [21]

$$\varepsilon = 1 + \frac{\omega_p^2}{k^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int d\mathbf{v} J_n^2 \left(\frac{k_{\perp} v_{\perp}}{\Omega} \right) \left(k_z \frac{\partial f_0}{\partial v_z} + \frac{n\Omega}{v_{\perp}} \frac{\partial f_0}{\partial v_{\perp}} \right) / (\omega - n\Omega - k_z v_z), \quad (12)$$

где f_0 - функция распределения частиц по скорости; v_{\perp}, v_z - ортогональная и параллельная относительно внешнего магнитного поля составляющие скорости частиц; k_z, k_{\perp} - соответственно продольная и ортогональная составляющие волнового вектора \mathbf{k} электростатических возмущений; ω_p - плазменная частота. Из выражения (12) видно, что амплитуда колебаний кривой $\varepsilon(\omega, \mathbf{k})$ относительно 1, связанная с изменением параметров задачи, пропорциональна плотности плазмы. Появление собственных частот возможно при амплитуде колебаний кривой ε , превышающей 1. При амплитуде колебаний меньше 1 собственные частоты исчезают ($\varepsilon \neq 0$ ни в одной из точек (ω, \mathbf{k}) пространства), происходит обрезание спектра электростатических свободных колебаний с уменьшением плотности плазмы. Такое поведение спектра свободных колебаний приводит к нагреву областей пониженной плотности плазмы и вытеснению плазмы из этих областей с ростом градиентов давления при нагреве. Нагрев связан с затуханием колебаний при их распространении в область пониженной плазменной плотности. Колебания затухают при переходе из режима свободных мод в режим вынужденных возмущений [8, 9]. При затухании

компонента электрического поля колебаний, ортогонального геомагнитному полю, появляются поляризационные потоки заряженных частиц. Такие потоки наблюдаются в ионосфере в виде всплесков на хвосте функции распределения частиц по скорости.

Процесс возбуждения плазменных вихрей в атмосфере и ионосфере имеет свои специфические особенности. В атмосфере важную роль играет примесь ионизированных аэрозолей [6]. Образование мощного вихря связано с взаимодействием слабых вихрей. Возбуждение спиральных вихрей с током усиливает их взаимодействие. Немонотонное расслоение плазменной неоднородности в полях электростатических колебаний и образование ячеистой мозаичной структуры распределения плазмы при нагреве и ионизации такой структуры внешним источником приводит к возбуждению взаимодействующих плазменных вихрей. При этом могут образовываться мощные вихри, например, торнадо.

В неоднородной плазме ионизованного смога могут возбуждаться электростатические колебания, например, на дрейфовых градиентных неустойчивостях плазмы [13]. Если градиент плотности частиц направлен против силы тяжести $\nabla N \uparrow \downarrow \mathbf{g}$ облако смога неустойчиво, где N - концентрация частиц, \mathbf{g} - ускорение гравитационного поля. Для этого типа неустойчивости основную роль играют тяжелые частицы – ионы, вклад лёгкого электронного компонента мал. В слоях с градиентом плотности плазмы, направленным против силы тяжести, возможно развитие гидродинамической неустойчивости [13] с инкрементом роста, зависящим от вертикального относительного градиента плотности плазмы $\gamma \sim g \partial \ln(N) / \partial y$. В неоднородной замагниченной плазме может развиваться гравитационно-диссипативная неустойчивость (наиболее вероятно в низких и средних широтах). Частота и инкремент роста свободных колебаний составляют соответственно [13]

$$\omega = \omega_{ni} + g\kappa / \omega_{ni}, \quad \gamma = (\gamma_0 / \omega_{ni})^2 z_i v, \quad (13)$$

где $\omega_{ni} = k_y \kappa c T_i / e_i B$, $\gamma_0 = \sqrt{g\kappa}$, $\kappa = \partial \ln N / \partial x$, c - скорость света, $z_i = k_{\perp}^2 T_i / (m_i \Omega_i^2)$, T_i, e_i, m_i, Ω_i - соответственно температура, заряд, масса и циклотронная частота ионов, (k_{\perp}, k_y) - составляющие волнового вектора возмущений перпендикулярно геомагнитному полю и вдоль оси \mathbf{y} , $\mathbf{x} \uparrow \downarrow \mathbf{g}$. Выбрана ортогональная система координат с осью \mathbf{z} , параллельной внешнему магнитному полю, $\mathbf{z} \parallel \mathbf{B}$. Для области

геомагнитного экватора предполагается, что $\mathbf{g} \perp \mathbf{B}$. Ниже максимума ионосферного слоя F , где $\nabla N \uparrow \downarrow \mathbf{g}$, развитие градиентной неустойчивости замагниченной ионосферной плазмы в гравитационном поле приводит к появлению плазменных неоднородностей и рассеянию радиоволн. Гравитационно-диссипативная неустойчивость на низких и средних широтах может способствовать расслоению аэрозольной плазмы в атмосферной облачности и возбуждению плазменных вихрей в неоднородной плазменной структуре.

3. Обсуждение результатов

Сопоставление дистанционных наблюдений за тропическими циклонами и молниевыми вспышками показывает [19, 22, 24, 26], что за увеличением молниевой активности в стене глаза следует интенсификация тропического циклона. Таким образом, плазменные вихри могут оказывать заметное влияние на поведение тропических циклонов. А поскольку считается, что важную роль в молниеобразовании играют космические лучи, то можно сделать вывод, что космическое излучение может оказывать влияние на атмосферные вихревые процессы.

Процессы нарастания нелинейных структур, нелинейные волны, солитоны, вихри развиваются в столкновительных средах при условии $l_{fp} \ll L$, где l_{fp}, L - длина свободного пробега частиц и размеры неоднородности. При условии $l_{fp} \sim L$ неоднородность рассеивается за время порядка времени свободного пробега частиц, поэтому рост нелинейных структур подавлен столкновениями. При формировании мощных вихревых нелинейных структур в атмосфере столкновения играют важную роль. Заряженные частицы вовлекаются в движение ортогонально геомагнитному полю при столкновениях в потоках, образующихся при неравномерном нагреве ячеистых мозаичных распределений аэрозолей. С другой стороны, при движении в электрическом поле вихря заряженные частицы при столкновениях вовлекают в вихрь нейтральные частицы атмосферы. Нарастает масса вихря. Поскольку длина свободного пробега частиц много меньше размеров вихря, энергия вихря сохраняется.

Уравнения движения для электронов в холодной плазме имеют вид

$$\frac{d\mathbf{v}_{\perp}}{dt} = \frac{e\mathbf{E}_{\perp}}{m} + [\mathbf{v}_{\perp} \times \Omega] - \nu \mathbf{v}_{\perp}, \quad \frac{d\mathbf{v}_{\parallel}}{dt} = e\mathbf{E}_{\parallel} / m - \nu \mathbf{v}_{\parallel}, \quad \mathbf{v}, \mathbf{E} \sim \exp(i\omega t - i \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}),$$

где ν – частота столкновений для электронов. Аналогичные уравнения можно выписать для каждой ионной компоненты плазмы. Плотность тока составляет

$$\mathbf{j} = \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel} + \sigma_{\perp} \mathbf{E}_{\perp} + \sigma_H [\mathbf{B}_0 \times \mathbf{E}] / B_0,$$

$$\sigma_{\parallel e} = e^2 N_e (\nu_e - i\omega) / [m_e (\omega^2 + \nu_e^2)],$$

$$\sigma_{\perp e} = e^2 N_e (\nu_e + i\omega) / \{m_e [\Omega_e^2 + (\nu_e + i\omega)^2]\},$$

$$\sigma_{He} = e^2 N_e \Omega_e / \{m_e [\Omega_e^2 + (\nu_e + i\omega)^2]\}.$$

Подставляя вместо параметров электронного компонента параметры каждого из ионных компонентов, получим формулы проводимости для этих компонентов. Потери плотности энергии поля составляют

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{E^2}{8\pi} \right) = \mathbf{j} \mathbf{E}. \text{ Электрические поля затухают в плазме и в отсутствие столкновений. В холодной плазме с}$$

наименьшими потерями распространяется вдоль геомагнитного поля параллельная ему низкочастотная составляющая электрического поля. Плазменные вихри могут иметь форму спирали при наличии электрического поля, параллельного геомагнитному полю. Различие в затухании электрического поля плазменного вихря и поля электрических колебаний в холодной плазме обусловлено топологией полей.

Заряженные частицы в поле плазменного вихря вращаются вместе с полем в одном направлении. При столкновениях с нейтральными частицами нейтральные частицы вовлечены в движение в том же направлении. Суммарный импульс сталкивающихся частиц сохраняет величину и направление. В осциллирующем электрическом поле направление поля и скорости движения заряженных частиц в заданной точке меняются в течение каждого периода осцилляций. В этом случае поле скоростей нейтральных частиц при столкновениях с заряженными частицами не имеет выделенного направления. Импульс частиц при столкновениях рассеивается. В идеальном случае в вихревой структуре частицы вращаются в одном направлении с одинаковой скоростью, не сталкиваясь между собой. Представленная выше схема затухания электрического поля колебаний не применима для электрического поля вихря.

Расслоение плазменной неоднородности на мелкомасштабную структуру может быть инициировано немонотонной зависимостью диэлектрической проницаемости электростатических колебаний от координат при монотонной начальной зависимости от координат плотности плазмы [9]. Появление

ячеистых мозаичных распределений аэрозолей в атмосфере может быть вызвано немонотонным расслоением аэрозольного облака в полях электростатических колебаний. Затухание электростатических колебаний в областях пониженной плотности плазмы, нагрев плазмы, рост градиентов плазменного давления и вытеснение плазмы из области нагрева приводят к усилению градиентов плотности плазмы.

Образование вихрей в замагниченной плазме связано с зависимостью от параметров плазмы фазового объёма электростатических колебаний в пространстве частота – волновой вектор, (ω, \mathbf{k}) - пространстве [9].

При затухании колебаний и усилении градиентов плотности и температуры плазмы ортогонально геомагнитному полю могут возбуждаться плазменные вихри. Для дрейфующего заряженного плазменного вихря имеем условия компенсации векторной нелинейности, нелинейности Кортевега-де-Вриза и дисперсии. Вихрь при этом приобретает дополнительную устойчивость. Длительное существование вихря способствует накоплению массы захваченных им заряженных аэрозолей. Затухание электрического поля плазменного вихря приводит к разделению заряда. Заряд может захватываться и накапливаться соседними плазменными вихрями при поляризационном дрейфе частиц с разным знаком заряда в затухающих электрических полях, ортогональных геомагнитному полю.

Электростатическая неустойчивость ионосферной плазмы – основная причина формирования неоднородных плазменных структур с размерами неоднородностей в широком пространственном диапазоне от нескольких метров до сотен километров [5, 9]. В зависимости от параметров среды в плазме смога, пылевой аэрозольной плазме могут возбуждаться электростатические колебания тяжёлого ионного компонента на неустойчивостях градиентного типа. Конденсация влаги на частицах ионизованного смога при формировании облачности может привести к развитию неустойчивости слоя тяжёлых частиц, расположенного над слоем лёгких частиц. В ионизованной облачности может возбуждаться примесная неустойчивость, если градиент плотности примеси тяжелых холодных ионов направлен против градиента плотности «горячей» фоновой плазмы [13].

Вынос аэрозолей струйными течениями на градиентах давления из областей нагрева в верхнюю тропосферу и стратосферу приводит к нарастанию времени жизни аэрозолей в атмосфере и эффектам последствия в погоде и климате. Механизмы взаимодействия при столкновениях вихревых структур зависят от геомагнитного поля. Картина взаимодействия плазменных вихрей сложна, поскольку

плазменный вихрь – когерентная структура, образуется при вращении плазмы в скрещенных полях – электрическом поле вихря и внешнем геомагнитном поле. В атмосферной облачности и в ионосфере это поле возмущено магнитными полями токов и токовых спиральных плазменных вихрей.

Возбуждение плазменных вихрей усиливается при нарастании концентрации аэрозолей и потоков ионизирующего излучения. Рост концентрации атмосферных загрязнений и потоков космических лучей солнечного и галактического происхождения вызывает нелинейный по мощности отклик атмосферных процессов. Нелинейность связана с влиянием конденсации влаги и скрытого тепла при возбуждении аэрозольных плазменных вихрей в атмосфере. Аэрозоли вымываются из атмосферы с осадками, но при краткосрочном высыхании подстилающей поверхности, например, автомобильных дорог, на градиентах давления вновь поднимаются до высот формирования тропосферной облачности и выше. Скорость подъема аэрозолей зависит от их лётных характеристик.

Аэрозольные плазменные вихри взаимодействуют с волнами и вихрями Россби. Возбуждение волн и вихрей Россби в гидродинамических течениях связано с крупномасштабными градиентами давления при неоднородном нагреве атмосферы (и океана) и зависимостью от широты силы Кориолиса.

4. Заключение

В нелинейной неоднородной структуре суммарный импульс при столкновениях частиц сохраняется, если длина свободного пробега частиц много меньше размеров структуры. Нелинейные полевые структуры, например плазменный вихрь, имеют дополнительную устойчивость. В уравнениях плазменного вихря градиенты плотности и температуры несут информацию о поле импульсов и поле столкновений частиц. Плазменный вихрь в атмосфере вращается в скрещенных полях, электрическом поле вихря и геомагнитном поле. В полях градиентов давления вихрь сохраняется. Ячеистая мозаичная структура полей градиентов давления в атмосфере при нагреве и ионизации частиц способствует генерации плазменных вихрей в геомагнитном поле. Электрическое поле вихря возбуждается на плазменных потоках, ортогональных геомагнитному полю, подобно возбуждению МГД-генератора. С ростом градиентов давления ортогонально геомагнитному полю нарастает устойчивость когерентных плазменных вихревых структур. Ячеистая структура образуется при электростатической неустойчивости неоднородной плазмы.

В ячейках возбуждается электрическое поле, когерентно вращающееся вместе с частицами плазмы. Захват нейтральных частиц вихревой структурой приводит к нарастанию эффективной массы вихря. Аэрозольная примесь играет важную роль в генерации плазменных вихрей и накоплении вихрями энергии и массы в атмосфере при конденсации влаги. При взаимодействии вихрей образуется мощный атмосферный вихрь. Рост концентрации аэрозолей и потоков космических лучей солнечного и галактического происхождения вызывает нелинейный по мощности отклик атмосферных процессов, усиливая возбуждение плазменных вихрей. Нелинейность связана с влиянием конденсации влаги и скрытого тепла при возбуждении и усилении аэрозольных плазменных вихрей в атмосфере.

Список литературы

1. Абурджания Г.Д. Самоорганизация нелинейных вихревых структур и вихревой турбулентности в диспергирующих средах. М.: КомКнига, 2006. 328 с.
2. Авдюшин С.И., Данилов А.Д. Солнце, погода и климат - обзор // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 40. № 5. С. 3-14. 2000.
3. Бондур В.Г., Пулинец С.А., Ким Г.А. О роли вариаций галактических космических лучей в тропическом циклогенезе на примере урагана Катрина // ДАН.2008. Т.422.С.244-249.
4. Бондур В.Г., Пулинец С.А. Воздействие мезомасштабных атмосферных вихревых процессов на верхнюю атмосферу и ионосферу Земли // Исследование земли из космоса. 2012. № 3. С. 3-11.
5. Гдалевич Г.Л., Ижовкина Н.И., Озеров В.Д. , Банков Н., Чапканов С., Тодориева Л. Плазменные неоднородности в неустойчивой внешней ионосфере по данным спутника Интеркосмос – Болгария -1300 // Космич. исслед. Т.44. № 5. С. 438 - 443. 2006.
6. Ижовкина Н.И. Плазменные вихри в ионосфере и атмосфере // Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54. № 6. С. 817-828.
7. Ижовкина Н.И., Ерохин Н.С., Михайловская Л.А., Артеха С.Н. Особенности взаимодействия плазменных вихрей в атмосфере и ионосфере // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 4. С. 106-116.

8. Ижовкина Н.И., Афонин В.В., Карпачев А.Т., Прутенский И.С., Пулинец С.А. Структура ионосферного провала для разных уровней геомагнитных возмущений и источники нагрева плазмы верхней дневной ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1999. Т.39. № 4. С.39-43.
9. Ижовкина Н.И. Потоки энергии и частиц в неустойчивой плазме с вихревыми структурами в верхней ионосфере в неоднородном геомагнитном поле // Геомагнетизм и аэрономия. 2010. Т.50. № 6. С. 817-824.
10. Ижовкина Н.И., Артеха С.Н., Ерохин Н.С., Михайловская Л.А. Спиральные токовые структуры в аэрозольной атмосферной плазме // Инженерная физика. 2016. № 7. С. 57 -68.
11. Карелин А.В. О возможности космического мониторинга процессов возникновения тропических ураганов // Вопросы электромеханики. 2009. Т. 111. С. 43-50.
12. Михайловская Л.А., Ерохин Н.С., Краснова И.А., Артеха С.Н. Структурные характеристики электрической турбулентности при вертикальном профиле электрического поля с сильным всплеском // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. 2014. Т. 11. № 2. С. 111-120.
13. Михайловский А.В. Теория плазменных неустойчивостей. Т.2. Неустойчивости неоднородной плазмы. М.: Атомиздат, 1977. 312 с.
14. Моисеев С.С., Сагдеев Р.З., Тур А.В., Яновский В.В. Теория возникновения крупномасштабных структур в гидродинамической турбулентности // ЖЭТФ. 1983. Т.85. № 6 (12). С. 1979-1987.
15. Незлин М.В., Черников Г.П. Аналогия дрейфовых вихрей в плазме и геофизической гидродинамике // Физика плазмы. 1995. Т. 21. № 11. С. 975-999.
16. Пудовкин М.И., Распопов О.М. Механизм влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы и метеорологические параметры – обзор // Геомагнетизм и аэрономия. 1992. Т. 32. № 5. С.1-22.
17. Редерер Х. Динамика радиации, захваченной геомагнитным полем. М.: Мир. 1972. 192с.
18. Artekha S.N., Belyan A.V. On the role of electromagnetic phenomena in some atmospheric processes // Nonlinear Processes in Geophysics. 2013. V. 20. P. 293-304.
19. Fierro A.O., Shao X.-M., Hamlin T., Reisner J.M., Harlin J. Evolution of eyewall convective events as indicated by intracloud and cloud-to-ground lightning activity during the rapid intensification of hurricanes Rita and Katrina // Month. Weather Rev. 2011. V. 139:5 . P. 1492-1504.

20. Izhovkina N.I., Artekha S.N., Erokhin N.S., Mikhailovskaya L.A. Interaction of atmospheric plasma vortices // Pure and Applied Geophysics. 2016. V. 173. Iss. 8. P. 2945-2957.
21. Kennel C.F., Ashour-Abdalla M. Electrostatic waves and strong diffusion of magnetospheric electrons // Magnetospheric plasma physics. Center of Academic Publications, Reidel Publishing Company, USA. 348p. 1982.
22. Leary L.A., Ritchie E.A. Lightning flash rates as an indicator of tropical cyclone genesis in the eastern north pacific // Month. Weather Rev. 2009. V. 137:10. P. 3456-3470.
23. Miroshnichenko L.I. Solar cosmic rays // Astrophysics and Space Science Library. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht. 2001. V. 260. 480 p.
24. Molinari J., Moore P.K., Idone V.P., Henderson R.W., Saljoughy A.B. Cloud-to-ground lightning in hurricane Andrew // J. Geophys. Res. 1994. V. 99. P. 16665-16676.
25. Monin A.S. Theoretical geophysical fluid dynamics. Dordrecht: Springer Netherlands. 1990.
26. Price C., Asfur M., Yair Yo. Maximum hurricane intensity preceded by increase in lightning frequency // Nature Geosci. 2009. V. 2:5. P. 329-332.